

Binnengekomen boeken

75 jaar Bedrijfseconomisch onderzoek op basis van gepubliceerde jaarrapporten

Redactie: Dr. J. C. Brezet en Dr. J. Dijkstra

Uitgave: Bedrijfseconomisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 1988

Prijs f 10,-

Termijnhandel en Termijnmarkten

(100 jaar bestaan van de georganiseerde termijnhandel in Nederland)

Redactie: Drs. P. A. Geljon

Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1988

Prijs f 75,-

Vreemde valuta's in de financiële verslaggeving

S. L. J. Graafsma en Prof. Dr. J. Klaassen

Uitgever: VUGA Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage, 1988

Prijs f 45,-

Geschillenregeling en het recht van enquête

Prof. Mr. C. A. Boukema

Uitgever: Kluwer, Deventer, 1988

Prijs f 65,-

Denken en Doen

J. P. Bahlmann en B. A. C. Meesters

Uitgever: Eburon, Delft, 1988

Prijs f 75,-

Kwaliteit in uw werk en organisatie

F. Musch en P. Halink

Uitgeverij 'Het Spectrum', Utrecht, 1988

Prijs f 34,90

Teamwork

R. R. Blake, J. S. Mouton en R. L. Allen

Uitgeverij 'Het Spectrum', Utrecht, 1988

Prijs f 39,90

Licenties, praktische wenken voor de kennishandel

Mr. H. E. Claringbould en Drs. F. P. J. Litjens

Uitgever: Kluwer, Deventer, 1988, 2e druk en Fenedex, 's-Gravenhage

Prijs f 45,-

Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband

Serie: Fiscale Monografieën nr. 47

Dr. L. A. Verdoner

Uitgever: Kluwer, Deventer, 1988

Prijs f 95,-

Belastingadviseur en vereenvoudiging van de uitvoering

Pré-advies van Prof. Dr. J. C. K. W. Bartel voor de jaarvergadering 1988

van de Ned. Orde van Belastingadviseurs

Uitgever: Kluwer, Deventer, 1988

Prijs f 40,-

Schadevergoeding en afkoopsom

Mr. J. Rensema

Uitgever: Kluwer, Deventer, 1988

Prijs f 47,50

Het selecteren van een financieel pakket

J. G. Bloem en T. H. Koster

Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1988

Prijs f 85,-

Persoonlijk Computergebruik in Organisaties

Dr. Lex Schrama

Uitgever: Addison-Wesley Publ. Cy. Inc., 1989

Prijs f 49,50

d Base III plus toepassingen, deel 2

Th. W. Carlton en Ch. O. Stewart III

Uitgever: Academic Service/Que, 1988

Prijs f 58,-

MS-DOS, het maken van batchprogramma's

R. M. Krug

Uitgever: Academic Service/PC boeken, 1988

Prijs f 35,-

PC Tools en PC Tools deluxe

P. Kahrel & S. van de Kerke

Uitgever: Academic Service/PC boeken, 1988

Prijs f 29,50

De Norton utilities, versie 4.0

Harry Endendijk

Uitgever: Academic Service/PC boeken, 1988

Prijs f 35,-